

ВЛИЯНИЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЗБЕКИСТАНА.

Касимова Зумрадхон Сабиржановна

Ташкентский Университет Информационных Технологий.

Старший преподаватель.

Tel: +(998)90 948-87-85. zs.kasimova67@gmail.com. г. Ташкент.

Аннотация

В статье рассматривается влияние туризма и сферы гостеприимства на социально-экономическое развитие Узбекистана. Приводятся данные о росте туристического потока, занятости населения, инфраструктурных преобразованиях и культурной значимости отрасли. Отмечается, что развитие туризма способствует росту экономики, повышению уровня жизни и сохранению культурного наследия. Сделан вывод о необходимости дальнейшего развития сектора для устойчивого прогресса страны.

Ключевые слова: туризм, сфера гостеприимства, социально-экономическое развитие, историко-культурное наследие, цифровизация, гостиничный бизнес.

Туризм и сфера гостеприимства — одни из наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики. Эти отрасли не только способствуют экономическому росту, но и оказывают значительное влияние на социальную сферу.

В последние годы Узбекистан активно развивает туристическую отрасль как одно из приоритетных направлений своей экономической стратегии. Благодаря богатому историко-культурному наследию, уникальной архитектуре и разнообразным природным достопримечательностям, Узбекистан становится всё более привлекательной для иностранных и внутренних туристов. Развитие туризма и сферы гостеприимства оказывает значительное влияние на социально-экономические процессы, включая занятость населения, рост малого и среднего бизнеса, приток инвестиций и улучшение инфраструктуры.

Туризм является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики Узбекистана. Развитие гостиничного бизнеса, ресторанов, транспортных и

экскурсионных услуг способствовало созданию тысяч рабочих мест, особенно в регионах с высоким туристическим потенциалом.

Важнейшим фактором для достижения этих целей является цифровизация отрасли. Внедрение современных информационных технологий в процессы бронирования, управления туризмом, а также в создание цифровых платформ для продвижения туризма, позволяет значительно повысить эффективность работы сектора. Разработка мобильных приложений, использование больших данных для анализа туристических потоков и предпочтений, а также внедрение инновационных методов виртуальных туров может существенно повысить привлекательность Узбекистана для международной аудитории.

Важно отметить, что значительное внимание должно быть уделено сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана. Сохранение исторических памятников и традиций, их интеграция в туристические маршруты, а также внедрение инновационных методов сохранения и управления ими, будет способствовать укреплению культурной идентичности страны. Сфера гостеприимства способствует улучшению уровня жизни населения, особенно в сельской местности и исторических городах, таких как Самарканд, Бухара и Хива.

В соответствии со «Стратегией развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы» количество местных туристов должно увеличиться до 12 миллионов, а зарубежных – до 9 миллионов в рамках реализации программы «Путешествуйте по Узбекистану». Широкое внедрение в основных туристических городах страны инфраструктуры безбарьерного туризма. Увеличение к 2026 году численности занятого населения в сфере туризма в два раза с доведением их числа до 520 тысяч.

Развитие инфраструктуры объектов туристического и культурного наследия и принятие государственной программы по эффективному использованию более 8 тысяч объектов культурного наследия.

Строительство в Зааминском, Фаришском, Бахмальском районах и Айдар-Арнасайской системе озер дополнительных туристических зон и зон отдыха,

реализация проектов на сумму 300 миллионов долларов США, создание 25 тысяч рабочих мест.

Эти направления способствуют росту национального дохода, созданию рабочих мест, а также улучшению качества жизни населения. Туризм, как один из самых динамичных секторов мировой экономики, в Узбекистане проявляет свой потенциал через повышение интереса к культурным и историческим ценностям, а также через развитие экологически чистых и устойчивых видов туризма.

В заключении надо отметить, что туризм и индустрия гостеприимства играют ключевую роль в социально-экономическом развитии Узбекистана. Этот сектор стимулирует экономический рост, способствует занятости, развитию инфраструктуры и укреплению культурной идентичности страны. Для дальнейшего успешного развития необходимо продолжать улучшение качества туристических услуг, развитие устойчивого туризма и продвижение Узбекистана на международной арене. В целом, будущее туризма и индустрии гостеприимства в Узбекистане напрямую зависит от способности адаптироваться к глобальным тенденциям, таких как цифровизация, устойчивость и инновации. Для дальнейшего успешного развития отрасли необходимо продолжить усилия по улучшению качества туристических услуг и обеспечению их соответствия мировым стандартам. Развитие устойчивого туризма, который учитывает экологические и социальные последствия, также является важным направлением. Внедрение зелёных технологий, повышение энергоэффективности, сокращение углеродного следа — всё это должно стать неотъемлемой частью стратегии устойчивого туризма в Узбекистане.

Список литературы

1. Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы (Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60)
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии «Узбекистан — 2030», от 11.09.2023 г. № УП-158. URL.: <https://lex.uz/ru/docs/6600404>